

РОСТ И РАЗВИТИЕ *CEPHALOTAXUS DRUPACEA* SIEB. ET ZUCC. (CEPHALOTAXACEAE F. NEGER) В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА (УЗБЕКИСТАН)**Рахимова Н.К.,
Темиров Э.Э.***Ташкентский Ботанический сад имени академика Ф.Н.
Русанова при институте Ботаники академии наук Республики Узбекистан***GROWTH AND DEVELOPMENT *CEPHALOTAXUS DRUPACEA* SIEB. ET ZUCC.
(*CEPHALOTAXACEAE* F. NEGER) IN THE CONDITIONS OF THE TASHKENT BOTANICAL
GARDEN (UZBEKISTAN)****Rakhimova N.,
Temirov E.***Tashkent Botanical Garden named after Academician F.N. Rusanov
at the Institute of Botany of the academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan***Аннотация**

В статье приводятся некоторые данные о росте и развитии *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc. (*Cephalotaxaceae* F. Neger) в условиях Ташкентского Ботанического сада. Изученный вид хорошо растёт в затененных и полузатененных местах. Необходимо увеличить материнские деревья, дающие семена. Так как на благоустроенных территориях нашей республики преобладают высокорослые деревья, следует размножить видов деревьев второго яруса, то есть невысоких деревьев и кустарников, произрастающих в тени и полутени. В связи с этим необходимо увеличение видов растений, таких как *Cephalotaxus drupacea*, которые считаются высокодекоративными и устойчивыми к болезням и вредителям.

Abstract

The article provides some data on the growth and development of *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc. (*Cephalotaxaceae* F. Neger) in the conditions of the Tashkent Botanical Garden. The studied species grows well in shaded and semi-shaded places. It is necessary to increase the mother trees that produce seeds. Since tall trees predominate in the landscaped areas of our republic, it is necessary to propagate species of trees of the second tier, that is, low trees and shrubs growing in shade and partial shade. In this regard, it is necessary to propagate plant species such as *Cephalotaxus drupacea*, which are considered highly decorative and resistant to diseases and pests.

Ключевые слова: *Cephalotaxus drupacea*, декоративный, интродукция, рост, развитие, Ташкентский Ботанический сад, озеленение, Узбекистан.

Keywords: *Cephalotaxus drupacea*, decorative, introduction, growth, development, Tashkent Botanical Garden, landscaping, Uzbekistan.

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все серьезнее изучать влияние среды обитания на жителей городов.

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, учебы и отдыха людей. Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по защите и преобразованию окружающей среды. Они не только создают благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей. Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад должны занимать защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется высаживать деревья и кустарники, устойчивые к загрязнению [1].

Зеленые насаждения также занимают особое место в решении проблемы охраны и улучшения окружающей среды. В городах с плотной застрой-

кой, густой сетью автомобильных дорог наблюдается прогрессирующее ухудшение состояния среды: высокая степень запыленности, концентрация токсических выбросов предприятий и транспорта, недопустимый по санитарным нормам уровень шума. Растения оказывают благотворное влияние на микроклимат: снижают скорость ветра; снижают уровень шума; увлажняют и очищают воздух; являются эффективным средством борьбы с водной и ветровой эрозией почв. Они способствуют архитектурно-планировочной организации территории как при строительстве новых районов, городов, так и при реконструкции существующих территорий [2].

В настоящее время уделяется большое внимание озеленению и благоустройству Республики Узбекистан. На сегодняшний день в Ташкентском ботаническом саду интродуцированы уникальные виды хвойных и лиственных деревьев и кустарников, которые можно использовать в озеленении городов. Одним из таких видов является *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc. – **Головчатотисс косянковый** – вечнозеленый декоративный кустарник из семейства *Cephalotaxaceae*, достигающий в высоту

10-15 м. Родина –Центральный Китай, Корея, Восточная Индия, Япония. Тенелюбивый, морозостойкий. Согласно А.Л. Тахтаджяну [3], род *Cephalotaxus* Siebold & Zucc. ex Endl. семейства Cephalotaxaceae, состоит из 6 видов, которые в древние геологические времена были широко распространены в Северном полушарии. В настоящее время виды распространены только в Азии, а именно: в Восточной Индии, Центральном и Южном Китае, на Тайваньских островах, в Корею и Японии. Виды рода *Cephalotaxus* произрастают во влажной и теплой тени и полутени в горах, в смеси с главными и другими лесными деревьями, на высоте до 300-3300 м над уровнем моря. В Ташкентский ботанический сад этот вид был интродуцирован в 1955 году. В настоящее время в саду произрастает 2 вида рода *Cephalotaxus*: *Cephalotaxus drupacea* и *Cephalotaxus fortunei*.

Состав видов рода *Cephalotaxus*, помимо их высокой декоративности, отличается чрезвычайно богатым содержанием алкалоидов. Биохимический состав и алкалоиды видов *Cephalotaxus* широко изучено и в настоящее время изучается многими зарубежными исследователями [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Головчатотисс костянковый хорошо растет, преимущественно в тени и полутени, образуя второй ярус под деревьями. Считается теневыносливым и тенелюбивым видом. Исследованный вид имеет побеги с серой корой. Листья темно-зеленые, кожистые, двурядные, отходящие от побегов V-образно, на вершине внезапно заостренные, иногда с жестким острием, к основанию постепенно суживающиеся, расположены супротивными парами, тонкие, длинные, верхние слегка блестящие, шириной 2-3,5 мм, длиной 18-45 мм (рис. 1). Семенные шишки овальные или грушевидные, на вершине с округлым углублением и остроконечием у основания. Семена овальные, длиной 2-3 см и шириной 1,8-2 см.

В связи с расширяющимися масштабами зеленого строительства, повышением требований к декоративности и экологической значимости зеленых зон, парков и скверов, разрабатываются технологии массового и ускоренного размножения хвойных древесных и кустарниковых пород. Вегетативное размножение стеблевыми черенками является наиболее эффективным при размножении садовых форм, т.к. позволяет получать генетически однородный посадочный материал, обладающий морфологическими признаками материнских растений [15].

Рисунок 1 – Проросшие из семян одно- и двухлетние саженцы *Cephalotaxus drupacea* в Ташкентском ботаническом саду

В Ташкентский ботанический сад *Cephalotaxus drupacea* был интродуцирован в 1955 г. В настоящее время в Ташкентском ботаническом саду маточные кусты изученного вида хорошо растут и плодоносят. Период опыления длится 5-8 дней в

начале марта-начале апреля в сухую жаркую погоду. Из-за дождей и сильных холодов процесс опыления деревьев может немного задерживаться.

В Ташкентском ботаническом саду в настоящее время также начаты работы по генеративному и вегетативному размножению однолетними черенками *Cephalotaxus drupacea* (рис. 2).

а
Рисунок 2 – Семенное (а) и вегетативное (б) размножение *Cephalotaxus drupacea* в условиях Ташкентского ботанического сада

Одной из характерных особенностей *Cephalotaxus drupacea* является то, что семенные шишки формируются на год раньше и продолжают формироваться до конца вегетации, а мегастробилы опыляются в течение вегетационного периода следующего года и образуют плоды. Плоды созревают со 2-й декады августа. Масса 1000 семян 432 гр. В 2022 г. в условиях интродукции Ташкентского ботанического сада пробуждение почек изученного вида наблюдалось в начале марта (01.03), раскрытие бутонов – в середине марта (14.03); формирование плодов отмечено в конце марта (27.03).

Деление хвои наблюдалось в начале апреля (01.04); прекращение роста ветвей – в начале июня (07.06), в июле-августе наблюдается вторичный рост некоторых побегов; образование полностью сформированных плодов – в первой декаде июня (10.06). Семена созревают, в основном, в осенние месяцы, зрелые семена буровато-красного цвета, созревают в верхней части дерева, в средней – немногочисленные, а в нижней – почти не обнаружены. В конце августа-начале сентября семена

начинают буреть и созревают со второй декады сентября. Созревшие семена быстро выпадают, легко отделяются от оболочки.

Нами получены данные по 14-16 летним кустам *Cephalotaxus drupacea*, произрастающим в полутени, тени и на солнечных местах в условиях интродукции Ташкентского ботанического сада:

в полутени: количество семяобразующихся женских шишек 46-220 шт., имеются 9-10 генеративных побегов, длина которых составляет 9,7-13,4 см. На каждом побеге образуется по 6-12 плодов. Высота дерева 1,72-3 м. Верхушка главного стебля (ствол) длиной 4,4-6,3 см. Корневая шейка 3,8-5,6 см. На 1 кусте имеются 8-9 зрелых плодов. Листья светло-зеленого оттенка (рис. 3). Кусты, растущие в полутени, хорошо растут, листья имеют слегка желтую, темно-зеленую окраску. Стволы их слегка наклонены в сторону, куда падает тень. На пятнадцатилетних сеянцах наблюдалось появление первых тычинок.

Рисунок 3 – *Cephalotaxus drupacea* в полутени и тени в условиях интродукции Ташкентского ботанического сада

В тени: семенные материнские шишки до 16-27 шт., длина боковых побегов 8,3-34,6 см. Генеративные побеги не образованы (естественно и семенные шишки тоже). Общая высота дерева составляет 1,80-3 м. 1-2 ствольный. Длина основного побега до 18-21 см. Корневая шейка 3,5-7,6 см. Листья темно-зеленого оттенка. Листья всех кустов, выращиваемых в тени, темно-зеленые, прямые, сильнорослые, с хорошо развитыми ветвями и боковыми ветвями у корневой шейки.

На солнце: семенные шишки до 22-136 шт., у кустов, не образующихся плоды имеются многочисленные боковые побеги длиной 11-21 см. Шишки, в основном, формируются в верхней части дерева. Общая высота 14-летнего дерева 1,20-1,35 м. Длина основного побега до 16-19 см. От корневой шейки сформированы многочисленные стволы. Диаметр корневой шейки 1,3-6,6 см. Наблюдалось пожелтение листьев от высокой температуры воздуха. Шестилетние сеянцы, растущие на солнце, имеют высоту до 36 см. Наблюдалось частичное пожелтение кончиков однолетних листьев от солнца. Болезнями и вредителями не поражены. У кустов, выращенных на солнце, обнаружено большее количество побегов II порядка от корневой шейки. Материнские деревья в хорошем состоянии, плодоносят каждый год.

Семена *Cephalotaxus drupacea* образуются, в основном, осенние месяцы, цвет семян при созревании красновато-коричневый, семена образуются в основном, в верхней части дерева, реже в средней части, в нижней почти отсутствуют. Семена начинают буреть в конце августа – начале сентября и созревают со второй декады сентября. Созревшие семена имеют красновато-коричневый цвет.

В заключение следует отметить, что *Cephalotaxus drupacea* хорошо растёт в затененных и полузатененных местах. Сегодня несколько маточников данного вида в Ботаническом саду хорошо растут и плодоносят, что позволяет определять темпы их роста, проводить эксперименты и выращивать множество их саженцев. Необходимо размножить материнские деревья, дающие семена. Учитывая вышеизложенное, *Cephalotaxus drupacea* можно широко рекомендовать для озеленения нашей республики.

С целью широкого применения *Cephalotaxus drupacea* в сфере озеленения проводятся исследования точных сроков посева семян и агротехники выращивания рассады. Так как на благоустроенных территориях нашей республики преобладают высококорослые деревья, следует размножить видов деревьев второго яруса, то есть невысоких деревьев и кустарников, произрастающих в тени и полутени. В связи с этим необходимо размножение видов растений, таких как *Cephalotaxus drupacea*, которые считаются высокодекоративными и устойчивыми к болезням и вредителям.

Список литературы

1. <https://infourok.ru/statya-znachenie-dekorativnih-rasteniy-v-parkah-goroda-3227662.html>
2. https://studopedia.ru/3_29187_mesto-dekorativnih-rasteniy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
3. Тахтаджян А.Л. Жизнь растений. – М.-Л.: Просвещение, 1978. Т 4. – С. 409-411.
4. Chang Y., Meng F.-C., Wang R., Wang C.M., Lu X.-Y., Zhang Q.-W. 2017. Chemistry, Bioactivity, and the structure-activity relationship of cephalotaxine-type alkaloids from *Cephalotaxus* sp. 339-373. <https://doi.org/10.1016/B978-0-44463930-1.00010-7>
5. Guang-Xing Yu, Jing Wu, Bao-Bao Shi, Mei-Fen Bao, Xiang-Hai Cai. 2022. Enantiomeric *Cephalotaxus* alkaloids from seeds of *Cephalotaxus oliveri*. *Natural Products and Bioprospecting*, 12 (1) <https://doi.org/10.1007/s13659-02200344-1>
6. Hongjun J. 2021. Recent Total syntheses of *Cephalotaxine*-type alkaloids (2016–2021). *Asian journal of organic chemistry*. 10(12), 3052-3067. <https://doi.org/10.1002/ajoc.20210054336>
7. Mamadou B., Akino J., Bernard B. 2003. New alkaloids from *Cephalotaxus fortunei* *Journal of Natural Products* 66(1):152-154. February 2003. DOI:10.1021/np0203178
8. Muhammad K. Saeed, Yulin Deng, Rongji Dai. 2008. Attenuation of biochemical parameters in streptozotocin-induced diabetic rats by oral administration of extracts and fractions of *Cephalotaxus sinensis*. *Journal of clinical biochemistry and nutrition*. 2008, 42 (1), 21-28. <https://doi.org/10.3164/jcfn.2008004>
9. Shujie Ma, Xiaoling Shi, He Yan, Zhiqing Ma, Xing Zhang Antiphytoviral activity of alkaloids from *Cephalotaxus sinensis*. *Industrial Crops and Products*. 2016, 94, 658-664. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.09.047>
10. William W. Paudler, Gerald I. Kerley, Jerry McKay The alkaloids of *Cephalotaxus drupacea* and *Cephalotaxus fortunei*. September, 1963. *Journal of organic chemistry* 28 (9). DOI:10.1021/jo01044a010
11. Yi-Ren He, Yun-Heng Shen, Bo Li, Lu Lu, Jun-Mian Tian, WeiDong Zhang. Alkaloids from *Cephalotaxus lanceolata* and their cytotoxicities. *Chemistry & Biodiversity*. 2013, 10 (4), 584-595. <https://doi.org/10.1002/cbdv.201200105>
12. Zhonghua Liu, Qizhen Du, Kuiwu Wang, Lili Xiu, Guanglei Song. Completed preparative separation of alkaloids from *Cephalotaxus fortunei* by step-pH-gradient high-speed counter-current chromatography. *Journal of Chromatography A*. 2009, 1216 (22), 4663-4667. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2009.03.083>
13. Da-Cheng Hao, Xu-Dong Hou et al. 2021. Ethnopharmacology, chemodiversity, and bioactivity of *Cephalotaxus* medicinal plants. *Chinese Journal of Natural Medicines*. 19(5):321-338. DOI: 10.1016/S1875-5364(21)60032-8
14. Chunyu Jiang, Fangshen Liu, Hangaoyang. 2022. Flavonolignans and biflavonoids from *Cephalotaxus oliveri* exert neuroprotective effect via Nrf2/ARE pathway. *Phytochemistry* 204(6):113436. DOI:10.1016/j.phytochem.2022.113436
15. Холявко В.С., Глоба-Михайленко Д.А. Дендрология и основы зеленого строительства. – М.: Высшая школа, 1980. – С. 248.